

PHILOSOPHICAL SCIENCES

FORMATION OF THE WORLD VIEW PARADIGM OF ENVIRONMENTAL EDUCATION IN THE CONTEXT OF GLOBAL PROBLEMS OF MODERNITY

Karabukaev K.,

*Doctor of Philosophy Sciences,
National Academy of Sciences
of the Kyrgyz Republic,
Institute of Philosophy
Bishkek, Chui Avenue, 265a*

Kozubekova Ch.

*National Academy of Sciences
of the Kyrgyz Republic,
Institute of Philosophy
Bishkek, Chui Avenue, 265a*

СТАНОВЛЕНИЕ МИРОВОЗЗРЕНЧЕСКОЙ ПАРАДИГМЫ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ В КОНТЕКСТЕ ГЛОБАЛЬНЫХ ПРОБЛЕМ СОВРЕМЕННОСТИ

Карабукаев К.,

*д. филос. н.,
Национальная академия наук
Кыргызской Республики,
Институт философии
г. Бишкек, проспект Чуй, 265а*

Козубекова Ч.

*Национальная академия наук
Кыргызской Республики,
Институт философии
г. Бишкек, проспект Чуй, 265а
<https://doi.org/10.5281/zenodo.7778997>*

Abstract

In this article the world outlook essence and the principles of ecological education in the context of global ecological situation are examined, the necessity of outstrip education for stable development of society is shown.

Аннотация

В статье рассматриваются мировоззренческая сущность и принципы экологического образования в контексте глобальных экологических проблем. Показана необходимость опережающего образования для устойчивого развития общества.

Keywords: environmental problems, environmental education, paradigm, integrative principle.

Ключевые слова: экологические проблемы, экологическое образование, парадигма, принцип интегративности.

Экологические проблемы, как один из глобальных проблем современности является отражением глубины кризиса во взаимоотношениях человека, общества с природой, т.е. кризиса в духовной культуре, которая выражает духовно-нравственного отношения людей, социумов к природной, социоприродной определенности. Один из способов разрешения этого кризиса видится в освоении принципов нового ноосферно-экологического мировоззрения, морально-этических, ценностных ориентаций и норм деятельности людей, т.е. возрождением духовной культуры современного общества. Также является актуальным просветительская работа, направленная на формирование адекватного экологического представления, воспитание эгоцентрического типа сознания и экологического

мышления подрастающего поколения. В этом аспекте особую важность приобретает экологическое образование, которое становится фундаментом, предпосылкой экологизации всех сфер социума или общества, уникальным средством сохранения и развития сбалансированных отношений людей с природной средой, которые должны привести к стабилизации социоприродной системы. Именно через экологическое образование и формирование глубокой экологической просвещенности экологическая культура определяет особенности духовно-нравственного отношения людей к природе. Следовательно, целью экологического образования и воспитания является формирование личности, имеющей высокий уровень экологической культуры,

обладающей экологическим сознанием, экологическим мировоззрением, которое позволяет согласованно взаимодействовать с природой, понимая и не нарушая ее законы.

Важным этапом для экологического образования стала, когда в конце 20-века мировая и научная, и политическая общественность признали его одним из приоритетным механизмом выхода из экологического кризиса. Эта идея приоритетности экологического образования получила официальный статус на конференции ООН в Рио-де-Жанейро в 1972 г. [1]. В современном понимании экологическое образование может рассматриваться как непрерывный процесс обучения, воспитания и развития личности, направленный на формирование экологической культуры, экологической ответственности каждого человека. [2]

Главной задачей современного экологического образования – является формирование у людей уверенность в том, что выход из неблагоприятной экологической ситуации имеется, избежать экологической катастрофы возможно. Но для этого надо познать законы строения и принципы функционирования, устойчивости экосистем, усвоить закономерности природных процессов, проанализировать место и роль человека в окружающей среде, задуматься о биосферных функциях человечества и важности значения каждой личности в решении экологических проблем. Современный человек должен принять новые ценностные ориентиры, понять, что он сможет выстроить гармоничные отношения с природой, в которых она будет выступать равноправным партнером, чтобы создала условия для дальнейшего сохранения и существования человеческой цивилизации. Чем выше уровень экологического образования, экологической культуры у людей, тем больше человек может адекватно воспринять ценности Природы с формированием принципиально новых взаимоотношений с природной средой.

Известно, что каждая историческая эпоха в соответствии с условиями существования членов своего общества вырабатывает собственную образовательную парадигму, которая является «порождающей моделью», идеальной структурой организации воспитательного и обучающего процесса населения. Основными вопросами при определении специфических черт содержания образовательной парадигмы той или иной эпохи являются: чему, как и с какими целями обучают и воспитывают человека в данное время [3с. 67] В этом контексте до последнего времени экологическое образование в условиях сохраняющейся доминанты «знаниевой парадигмы» ориентировалось главным образом на передачу природоохранительных знаний, навыков и умений в рамках традиционных дисциплин (биология, география, химия и др.) и экологии как специального курса. Гуманитарной составляющей экологического образования уделялось мало внимания, а в условиях глобального экологического кризиса парадигма экологического образования базировалась на насущной необходимости формирования у подрастающего поколения экологических знаний Это

свидетельствует о необходимости изменения философии и методологии экологического образования, его переориентации со знаниевой парадигмы на мировоззренческую, основанной на целостности всего образовательного процесса. Только в том случае, когда образовательная система изменит свою ценностно-мировоззренческую установку с технократизма и сциентизма в сторону гуманизации и формирования целостной личности, она станет тем главным рычагом на пути перехода к устойчивому экологическому развитию. В ряде современных работ, рассматривающих философские основания концепции экологического образования, высказывается мысль о том, что существующее ныне экологическое образование, основанное на аналитических знаниях о Природе, узко прагматически и потребителски ориентированное, не смогло переломить природоразрушительные тенденции мировоззрения общества [4, с.5] Вместе с тем, изменение современной социоприродной действительности также свидетельствует о том, что происходят смена парадигмы, переоценка ценностей, мировоззрений.

Таким образом, ключевые проблемы современного образования в контексте глобальных экологических проблем актуализируют философско-методологический анализ формирования мировоззренческой парадигмы экологического образования. Как отмечает

М.Арутюнян, «мировоззренческой парадигма образования не просто формирует новую научную картину мира обновляет стиль научного мышления – она изменяет научную онтологию, задает ориентиры ментальности, или миропонимания, основанного на Разуме.

Разум усваивает современный тип научной рациональности и синтезирует миропонимание в его целостности с мироощущением, мироотношением и мирозданием человека».[5] Применительно к экологическому образованию становление новой мировоззренческой парадигмы означает коренное изменение философии и методологии экологического образования и воспитания, основанного на принципиально новом, целостном, синтетическом представлении о мире и месте в нем человека. Оно должно дать людям ясное и аргументированное знание об основных принципах и закономерностях взаимодействия человека, общества и природы как целостных коэволюционной системы. Без преувеличения можно сказать, экобезопасное развитие общества, государства и личности возможно только на основе возрождения, сохранения и приумножения духовных культурных ценностей через систему образования. Так как экологическое образование став системообразующим компонентом всего образовательного процесса, может определять целенаправленные задачи во взаимоотношениях человека, общества с природной средой, которые способствуют формированию их нравственно-духовной основы. И.К. Лисеев подчеркивая важность философских оснований для опережающего развития экологического образования и выработки экологи-

ческого мировоззрения отмечает, что: «В своем развитии и содержательном наполнении экологическое образование бросает вызов многим традиционным представлениям о бытии мира и человека, глубоко укорененным в культуре техногенной цивилизации. Оно формирует понимание новых ценностно-нормативных отношений, отвечающих требованиям времени, способствует преодолению отчуждения человека от природы, выработке экологического мировоззрения, экологической культуры, обозначает и акцентирует экологические императивы взаимодействия общества и природы. Всего этого экологическое образование может достичь, только обратившись к фундаментальным основаниям философского знания в их современной интерпретации в философии» [4, с. 21].

Проблемы обеспечения экологической безопасности и устойчивого развития цивилизации актуализировали новые стратегии в образовательной сфере, связанные с изменением традиционного ракурса экологического образования и формированием ее новой мировоззренческой парадигмы. Так приоритетной задачей экологического образования является объективное отражение окружающей среды с учетом научной картины мира и естественнонаучного мировоззрения и формирование качественно нового, целостного мировоззрения. С 2005 года вопросы образования для устойчивости были объявлены одним из важнейших приоритетов международной политики в области образования. 2005-2014 годы были объявлены Декадой ООН по образованию в целях устойчивого развития. Цель Декады заключается в интеграции принципов, ценностей и подходов, способствующих удовлетворению потребностей сегодняшнего мира без угрозы для будущего человечества, во все образования и обучения. Так устойчивое развитие включает в себя экологическое образование, но ставит его в более широкий контекст социально-культурных факторов и аспектов, таких как справедливость, бедность, демократия и качество жизни. Касаясь вопроса основных принципов экологического образования, следует отметить, что формирование гармоничной личности, рассматривающей носферно-гуманистические и экологические ценности в качестве составной части общечеловеческих идеалов, предполагает реализацию принципов гуманизации, интегративности, прогностичности, непрерывности, практической направленности и др.

Рассмотрим некоторые из них. Одним из ведущих принципов мировоззренческой парадигмы экологического образования является принцип интегративности, который подразумевает взаимосвязь естественнонаучного, технического и социально-гуманитарного знания, теоретического и практического уровней познания, а также формального и неформального образования. Например, интеграция науки, искусства и литературы, осуществляемая в процессе экологического образования и воспитания, будучи направленной на преодоление разрыва между логической и образной формами познания действительности, способствует гумани-

зации образования в целом. Как известно, в рамках традиционного экологического образования в школе и вузе учащиеся, прежде всего, приобретают определенную осведомленность в области экологических проблем. Учебные экологические курсы мало с каждодневным опытом педагогов и учащихся, зачастую не дают достаточного о том, что и как можно изменить в повседневной жизни, чтобы уменьшить антропогенную нагрузку на окружающую среду и связанный с этим риск. Осуществляемое таким образом экологическое образование наносит ущерб личности, целостности ее сознания. Именно поэтому одним из важных принципов экологического образования должен стать принцип практической направленности, важность которого обусловлена необходимостью получения подрастающим поколением практического опыта для их последующей природоохранной деятельности. Мы солидарны с мнением Д.С.Ермакова о том, что «результат современного экологического образования не может ограничиваться лишь осведомленностью об экологических проблемах и что «система экологического образования должна быть переструктурирована с целью содействия решению конкретных экологических проблем, практическому улучшению состояния окружающей среды»[6] Современная парадигма экологического образования ориентируется не только на разрешение существующих проблем «человек-общество-биосфера», сколько на предотвращение дальнейшего обострения социально-экологических противоречий. В связи с этим, сегодня набирает силу более широкая интерпретация понятия «экологическое образование» в свете концепции опережающего образования. Так, известный российский ученый, автор носферной концепции опережающего образования А.Д.Урсул считает, и в этом смысле понятия и ключевые слова, с помощью которых формулируется понятие экологического образования должны быть сформированы с помощью понятий устойчивого развития и экобезопасности. [7]

В завершении следует четко определить, что экологическое образование – это не только система обучения всех уровней (от дошкольного, школьного, вузовского и поствузовского), представляющая комплекс знаний по основным проблемам отношения

«человек-общество-биосфера», но и одно из неперенных условий формирования целостного экологического мировоззрения личности и выхода на уровень устойчивости развития современной человеческой цивилизации. При организации экологического образования и просвещения в интересах устойчивого развития необходимо учесть духовно-нравственные, мировоззренческие предпосылки, которые укрепляют осознание и восприятие ценности природы и духовного решения экологических проблем.

Список литературы:

1. Гиросов Э. В. Экологическое сознание как условие оптимального взаимодействия общества и природы // Философские проблемы глобальной экологии. М. 1983. 352 с.
2. Энциклопедия: / Гл. ред. И.И. Мазур, А.Н. Чумаков. – М.:ОАО Изд-во «Радуга», 2003. – 1328 с.]
3. Образование взрослых как феномен культуры, социальный институт и образовательная метасистема : коллективная моногр. / под ред. проф. В. В. Горшковой. - СПб.: ГНУ ИОВ РАО, 2008. - 200 с.
4. Лисеев И.К. Особенности и специфика экологического образования эпохи высоких технологий//Философские основания экологического образования в эпоху нанотехнологий. М.: Канон+, РООИ «Реабилитация», 2014. С. 5-21.]
5. Арутюнян Мироззрение и образование: становление новой парадигмы // Высшее образование в России. – 2004. - №4. – С.35.
6. Ермаков Д.С. Формирование экологической компетентности учащихся. – М., 2009. –с.104.
7. Урсул А.Д. Модель опережающего образования: ноосферно-экологический ракурс //Философия экологического образования.-МЮ, 2001. - С.70.
8. Бурова С.В. Парадигма экологического образования как необходимое условие устойчивого развития общества // Человек и образование. – 2017 . -№1 (26). – С.27.